
NOTION IMAGINARIES AND/OR SOCIAL REPRESENTATIONS OF TEACHERS: RURAL SCHOOL IN COLOMBIA

NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES: ESCUELA RURAL EN COLOMBIA

Blanco, Luís

RESUMEN

El objetivo fue establecer una aproximación teórica de la noción imaginarios y/o representaciones sociales docentes en la escuela rural de la provincia Gutiérrez, Boyacá, Colombia. Se utilizó el enfoque cualitativo, por lo que, en este estudio la investigación educativa se asumió como una actividad reflexiva y metódica, aplicando la teoría fundamentada en un diseño documental y seleccionando cuatro (04) docentes denominados informantes clave. Como resultados, se espera obtener vías para conocer el interior de las instituciones educativas, dar sentido a sus prácticas y procesos en relación con unos referentes sociales, conocimiento, condiciones culturales, políticas, históricas, geográficas y económicas.

Palabras clave: Imaginarios, Representaciones sociales, Docente, Escuela Rural, Colombia.

ABSTRACT

The objective was to establish a theoretical approach to the notion of imaginary and/or social representations of teachers in rural schools in the province of Gutiérrez, Boyacá, Colombia. The research was based on the qualitative approach. In this study, the educational research was assumed as a reflective and methodical activity, applying grounded theory in a documentary design and selecting four (04) teachers called key informants. As results, it is expected to obtain ways to know the interior of the educational institutions, to make sense of their practices and processes in relation to social referents, knowledge, cultural, political, historical, geographical and economic conditions.

Key words: Imaginaries, Social representations, Teacher, Rural School, Colombia.

Fecha de recepción: 01-10-23

Fecha de aprobación: 18-11-23

Fecha de publicación online: 19-11-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11882541>

¹ Este artículo forma parte de la Tesis titulada: Aproximación teórica de representaciones sociales del docente para la enunciación de espacios educativos del conocimiento en la provincia Gutiérrez, para optar al título de Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia.

² Colombia. Lcdo. en Educación Básica Primaria. Esp. en Lúdica Educativa. Mg. en Gestión de la Tecnología Educativa. Dr. en Ciencias de la Educación Rector de la Institución Educativa Las Cañas del municipio de Chiscas Boyacá. Correo: luis.blanco2@unisimon.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7929-896X>.

INTRODUCCIÓN

El espíritu crítico que caracteriza a la sociedad del conocimiento aborda la forma en la que se desarrollan las prácticas sociales en educación con el propósito de conocer las actitudes de los actores involucrados en la producción y valoración del conocimiento (López, Prada y Marín, 2019). Pese a ello, en el contexto de la investigación educativa poco se conoce sobre las representaciones sociales del docente y sobre cómo estas pudieran potenciar la formación de los estudiantes en un contexto sociocultural.

El abordaje integrado de las representaciones sociales del docente se sustituye con preferencia por el análisis e interpretación de aspectos desde lo institucional o lo personal con predominio de docentes escasamente formados en investigación y poco comprometidos con el despliegue de proyectos basados en el desarrollo de nuevos conocimientos (López *et al.*, 2019).

Hasta ahora, las representaciones sociales del docente en el contexto histórico vienen emergiendo desde la práctica social educativa, teniendo la exigencia de facilitar la comprensión de la realidad y todas las intervenciones; sin embargo, la incidencia positiva de esta categoría en la valoración del pensamiento de los que aprenden poco ha sido valorada desde diferentes dinámicas de acción para analizar reflexivamente sus contribuciones en beneficio del conocimiento (Castorina, 2016).

Parte de este estudio pretende profundizar en la contextualización sociopolítica, histórica y cultural en la que se enmarcan las representaciones sociales del docente en la escuela rural de Colombia, por lo cual se prevé considerar el contexto sociopolítico de la nación, el legado histórico de exclusión de la educación rural, la diversidad cultural de las comunidades rurales, así como la identidad que caracteriza al docente de la escuela rural.

En el caso específico de la escuela rural de la provincia Gutiérrez en Boyacá, algunas de las amenazas que afronta la educación rural tienen que ver con la falta de políticas educativas pertinentes, la ausencia de currículos contextualizados donde se encuentra inmersa la institución educativa y se conducen las prácticas pedagógicas, sociales, culturales o comunitarias; otras tienen que ver con el distanciamiento entre los actores campesinos y las instituciones formadoras (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018).

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

Por lo cual se considera relevante pensar en la viabilidad del análisis contextual de la categoría representaciones sociales del docente, pues aparentemente una de las razones que parecieran haber incidido en la evasiva del docente por proyectarse como ente interventor social, es decir disuasivo de las problemáticas que han afectado el aprendizaje y la calidad educativa (Millán y Montoya, 2020), pudiera estar siendo precisamente su incapacidad para ser modelo de mediación social ideal.

De modo que para conseguir respuestas efectivas a estas situaciones a través de la educación se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál sería la noción de imaginarios y/o representaciones sociales que los docentes necesitan configurar en la escuela rural de la provincia Gutiérrez, Boyacá, Colombia? Su objetivo es establecer una aproximación teórica de la noción imaginarios y/o representaciones sociales docentes en la escuela rural de la provincia Gutiérrez, Boyacá, Colombia.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES

Los imaginarios en educación representan un esquema referencial que permite interpretar la realidad socialmente legitimada, intersubjetiva e históricamente determinada, superar las estructuras verticales que distan del rol social de la educación y comenzar por una estrategia intersubjetiva de las relaciones entre pares y contexto (Cegarra, 2012), para comprometer el aprendizaje con el entorno inmediato de los que aprenden de modo que alcancen la comprensión e la realidad y la valoración de los hechos vividos poniendo en ejercicio el pensamiento reflexivo, identifiquen y actúen sobre las causas de los problemas sociales e impactos con soluciones personales o colectivas (Gutiérrez, 2021).

Por lo anterior se significa que las representaciones sociales son una construcción que se da en relación con otros individuos y esas relaciones pueden cambiar (Rojas y Peña, 2022), si se toma en cuenta que los imaginarios y /o representaciones sociales son el efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales; es decir, de elementos con cierto grado de complejidad, con lo cual sería necesario tomar en consideración que estos son contruidos por personas y pueden llegar a ser influenciados por múltiples factores, eventos o vivencias entre los cuales determinan un espacio y tiempo (Díaz, 2023).

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

En el campo de las ciencias sociales las representaciones sociales son usadas como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología (Rojas y Peña, 2022). Las representaciones sociales se conectan con la incorporación de una idea de las expectativas normales que se tienen uno respecto a otros, del entendimiento común que les permite desarrollar prácticas colectivas que informan la vida social; son construcciones por apreciaciones de las personas que conforman una cultura (Díaz, 2023), con lo cual se hacen parte de lo que se acepta como real y constituye la realidad socialmente construida (García, 2019), por lo que son concebidas como el conjunto de los rasgos culturales expresados por el docente a partir de la sabiduría ancestral y social que configura su identidad (Castoria, 2016), teniendo como vías referentes éticos para su asimilación, comprensión y reflexión (Díaz, 2019).

En el contexto educativo las representaciones sociales en la práctica docente proyectan voces expresando símbolos, saberes y sentimientos orientadores de la conducta de los estudiantes, son eje fundante de la estructura organizacional y comunicativa del grupo social desde las relaciones interpersonales y con el ambiente escolar (Cegarra, 2012); son un conocimiento general que proviene de su individualidad y se forma en esa realidad, un conocimiento a partir del cual cada docente crea para llegar a una interacción e interpretación colectiva de lo que llegan a hacer (Díaz, 2019), por lo que las Representaciones Sociales del Docente (RSD), son planteadas como una construcción dependiente del tipo de contexto e información donde se diversifica la realidad y de los referentes de vida, así como teórico-prácticos que le otorgan pertinencia sociocultural (Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE, 2014).

Desde la dimensión humana los imaginarios y/o representaciones sociales son sistemas cognitivos cuyo propósito es dar cuenta de las concepciones, percepciones, creencias, opiniones, estereotipos o normas que forman parte de la cultura, la identidad y la estructura de los grupos sociales. Estas concepciones se reflejan mediante códigos, símbolos, principios y valores que constituyen la conciencia colectiva, explican las formas de actuar de los seres humanos, son fundamentales para comprender las realidades en las cuales se desarrolla la educación (García, 2019).

Desde la dimensión epistémica, las representaciones sociales del docente se expresan desde el diálogo, la integración y participación de saberes en colectivo constituyéndose en medios fundamentales para la concienciación sobre el mundo y la transformación por parte del sujeto social que interactúa en el entorno escolar (MPPE, 2014); por tanto, el debate de las representaciones sociales necesita ser

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
 ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

permanente y concebirse como medio de confrontación del saber docente con respecto a los saberes cotidianos de los grupos sociales (Gutiérrez, 2021).

En este sentido, y para efectos de esta investigación se considera que el docente necesitaría estar consciente de su rol como agente socializador y/o transformador para lograr la resignificación de la práctica pedagógica. De modo que los imaginarios y/o representaciones sociales del docente, serán abordados como construcciones con características como la flexibilidad, comprensión de los hechos sociales y la promoción de ideas colectivas.

En el cuadro 1 se describe el enfoque procesual de las representaciones sociales según Urbina y Ovalles (2018), mediante un balance sobre las concepciones, líneas temáticas y áreas de interés e investigadores relevantes en países como México, Brasil, Venezuela y Argentina, planteadas como categorías de estudio.

Cuadro 1: Enfoque procesual de las representaciones sociales en América Latina

PAÍS	CONCEPCIONES, LÍNEAS TEMÁTICAS Y ÁREAS DE INTERÉS E INVESTIGADORES RELEVANTES
México	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepciones: herramienta teórico-metodológica para el análisis de los problemas sociales. ▪ Actividades investigativas: sociales, educativas, salud, laborales, culturales y políticas. ▪ Valores: igualdad. ▪ Intereses investigativos: epistemología y metodología de las ciencias sociales, percepción pública de las ciencias en estudios universitarios, aproximación a Representaciones Sociales de la ciencia del científico y de la actividad científica como componente principal, sociología de la cultura y de las emociones, conocimiento y comprensión de la realidad. ▪ Métodos: cualitativo/ experimental. ▪ Investigadores relevantes: Jodelet y Guerrero, 2000; Rodríguez y García, 2007; y Domingo, 2012. ▪ Líneas temáticas: salud, enfermedad y control, medio ambiente, estudios de género, naturaleza y etnias, república e historia, prácticas sociales comunitarias, sabiduría popular, medicina casera, prácticas pedagógicas cotidianas del docente, comportamiento, memoria social e historia, y exclusión social.
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfoque: teórico. ▪ Investigadores relevantes: Prado de Sousa, 2000, Banchs, 2000; Arruda, 2000, Rouquette, 1994, y Lobato, 2011: ▪ Áreas de interés: salud, género, problemáticas sociales, política, educación y cultura, fundamentos epistemológicos que dan paso a la heurística para el desarrollo de la investigación social, representaciones sociales.
Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Métodos de Investigación: Cualitativos. Investigadores relevantes: Banchs y Lozada, 2000; Banchs, 2001. ▪ Líneas temáticas: ciencia y saber académico, comunidades humanas, etapas de desarrollo humano, estudio de género, educación, trabajo, problemáticas sociales y políticas, investigación social, individuo-sociedad-espacio, cambio químico, actitudes hacia los alumnos hacia las ciencias naturales, aprendizaje-enseñanza, discurso político, pobreza, conflictos sociales, derecho, sociología y lingüística, prensa escrita, derecho y reivindicaciones, genética, cosmovisiones. ▪ Métodos: cualitativos y cuantitativos ▪ Investigadores relevantes: Banchs, 2000; Iacolla, 2005-2012; Aparicio, 2009; Castorina y Barreiro, 2006; Balduzzi, 2011, Vasilaches, 1997.
Argentina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Métodos: cualitativos y cuantitativos ▪ Investigadores relevantes: Banchs, 2000; Iacolla, 2005-2012; Aparicio, 2009; Castorina y Barreiro, 2006; Balduzzi, 2011, Vasilaches, 1997.

Fuente: Elaboración propia a partir de Urbina y Ovalles (2018)

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

Mediante lo mencionado en el cuadro 1, se puede precisar que las representaciones sociales como teoría en América Latina data de los años 90, con un carácter multidisciplinar, donde el área educación ha alcanzado avances importantes relacionados con el estudio de los fenómenos sociales y humanos con predominio en el método cualitativo, y utilidad para explicar fenómenos, comprender la realidad y resolver situaciones problemáticas, lo cual permite inferir la pertinencia, aplicabilidad y viabilidad que tendrá el estudio de la categoría central imaginarios y/o representaciones sociales docentes en las escuelas rurales de la provincia Gutiérrez del país.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se encuentra enmarcada en un enfoque cualitativo, ya que desde este enfoque paradigmático la base epistemológica del estudio descansa en la hermenéutica y la fenomenología, lo cual representa que el investigador le confiere un alto grado de significación y reflexión a la información a través de las palabras e ideas. Además, su figura esencial es otorgar condición para un nuevo conocimiento (Fuster, 2019). Esto significa que en un estudio de enfoque cualitativo el investigador está orientado no solo a adquirir información, sino a aprender de experiencias y puntos de vista de otros individuos, valorar procesos y generar teorías desde la perspectiva de los informantes (Osorio, 2019).

En esta ocasión el investigador inicia entendiendo el fenómeno de los imaginarios y/o representaciones sociales docentes desde todas sus perspectivas usando recursos académicos (mediante la revisión de conceptos, teorías y resultados de investigaciones) y personales (mediante la escogencia de cuatro (04) informantes claves de las sedes rurales ubicadas en el Parque Nacional Natural El Cocuy – I.E. José Santos Gutiérrez de El Cocuy y la I.E. Las Cañas de Chiscas, que laboran en modalidad multigrado de la Provincia Gutiérrez, Boyacá), a quienes se aplicará una entrevista no estructurada.

En esta primera parte del estudio, la investigación se tornó como una actividad metódica utilizando la teoría fundamentada, enfocada a la indagación y recolección de información documental a través del análisis de quince (15) documentos PDF de revistas científicas con alto rigor en el proceso de evaluación.

Asimismo, se iniciarán con las observaciones de campo, por lo que el diseño es de campo basado en el análisis de discurso con el propósito de analizar y comprender la realidad donde se presenta el fenómeno de los imaginarios y/o representaciones sociales docentes con la finalidad de formular una nueva teoría o reenfocar (si fuera el caso), las ya existentes (Fuster, 2019).

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

El proceso muestreo teórico se basará en la recolección de datos documentales a partir de los conceptos extraídos de la teoría propuesta, con el objeto de refinarlos y detectar variaciones, lo cual se inició por medio de la comparación de nuevas propiedades, dimensiones, ideas, narrativas (hipótesis formuladas) sobre incidentes, acontecimientos o sucesos y no de personas, con apoyo de la guía para recolectar los nuevos datos, con preguntas analíticas y comparaciones entre diversas condiciones. Todo ello requiere ser precisado en el análisis de la información cualitativa para proceder a la codificación abierta, axial y selectiva de las categorías (Strauss y Corbin, 2002).

El procesamiento de las grabaciones de la entrevista no estructurada se realizará con el software *Dictation.io*, el cual utiliza el reconocimiento de voz de *Google* para pasar audio a texto. En ese sentido en un primer momento, se seguirá simultáneamente el audio junto con la transcripción, se verificará la fidelidad de las expresiones de los informantes con el propósito de comprobar la fiabilidad y validez de las transcripciones, desde el inicio hasta el final de cada pregunta y respuesta.

RESULTADOS

Los avances teóricos presentados se perfilan idóneos para el abordaje epistemológico de la categoría noción de imaginarios y/o representaciones sociales docentes en las escuelas rurales de Gutiérrez, Boyacá, Colombia. Además, permiten comprender la necesidad de conocer bajo criterios de rigurosidad de campo el funcionamiento interno de la escuela rural, el sentido dado a las prácticas y procesos, las concepciones que los docentes tienen sobre las representaciones sociales y cómo estas se originan en el contexto y realidad de los estudiantes.

El marco de acción metodológica del estudio doctoral precisa rigurosidad científica por parte del investigador para la obtención de información sobre las condiciones culturales, políticas, históricas, geográficas y económicas que vienen influyendo en las representaciones sociales del docente y el significado otorgado en cada práctica escolar diaria.

CONCLUSIONES

Hasta esta etapa del estudio, la problemática detectada y el marco conceptual referenciado dan pie a considerar que la comprensión e idealización de los acuerdos de paz que actualmente lleva el país, se necesitan convertir en un referente social que se debe abordar para detectar de qué forma los docentes están siendo certeros en lo que necesitan saber hacer para desplegar habilidades sociales mediante representaciones que garanticen el arraigo, la defensa y protección y calidad de la educación campesina.

Asimismo, se consuma hasta este momento que unas subcategorías de dimensión habitual que hasta ahora se pudieran derivar de la categoría de estudio estarían relacionadas con unos referentes sociales a indagar entre los cuales se destacan: la forma de pensar la educación, la conformación de una estructura humana incluyente, la relación armónica entre el ser social y los elementos, la interacción docente-estudiante-entorno, la fuerza individual y colectiva constituida en la escuela rural.

Del mismo modo, se deben indagar las subcategorías de la dimensión curricular relacionadas con los siguientes referentes sociales: los contenidos de aprendizaje, el modelo de aprendizaje, el sentido ideológico y simbólico de las prácticas pedagógicas, las condiciones materiales, sociales, culturales, económicas, políticas y ciudadanas dadas en los distintos espacios del conocimiento.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Castorina, J. (2016). El significado del marco epistémico en la teoría de las representaciones sociales. *Revista Cultura y representaciones Sociales*, Vol. 11, N°21. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v11n21/2007-8110-crs-11-21-00079.pdf>

Cegarra, J. (2012). Fundamentos teóricos epistemológicos de los imaginarios sociales. *Cinta de Moebio*, 43. Disponible en: <http://doi.org/10.4067/S0717-554X2012000100001>

**NOCIÓN IMAGINARIOS Y/O REPRESENTACIONES SOCIALES DOCENTES:
ESCUELA RURAL EN COLOMBIA**

www.revistaorbis.com / núm. 54 (año 18) abril. 29-37

-
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. (2018). *Boletín técnico. Educación formal (EDUC)*. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://www.dane.gov.co>
- Díaz, E. (2023). *Matrices de pensamiento y paradigma de la política pública*. Universidad Nacional de La plata. Buenos Aires. Argentina. Facultad de Periodismo y Comunicación. Disponible en: <https://perio.unlp.edu.ar>
- Fuster, G. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y representaciones*, 7(1) 201-209. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- García, G. (2019). Aproximaciones al concepto de imaginario social. *Civilizar. Ciencias sociales y humanas*. 19 (37), 311042. Disponible en: DOI:10.22518/usergioa/jour/ccsh/219.2/a08
- Gutiérrez, E. (2021). Representaciones sociales sobre las y los adolescentes: voces del estudiantado aprendiz del maestro o maestra en el marco de su práctica docente en la escuela secundaria. *Revista de educación*, vol. 45, núm.1. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44064134024>
- López, L, Prada, E y Marín, D. (2019). Representaciones sociales sobre prácticas investigativas. Condiciones en la universidad. *Entramado*, Vol.15.Nº1. Disponible en: <http://crativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>
- Millán, M y Montoya, J. (2020). Educación rural para la paz en Colombia: algunas reflexiones. *Investigación y Postgrado*, Vol. 34(2), pp. 107-127. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7979775>
- Ministerio del Poder Popular para la Educación, (2014). *Líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano. Subsistema Educación Básica*. Caracas, Venezuela. Disponible en: <https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Lineas%20curriculares%20MPPE.pdf>
- Osorio, B. (2019). El informante como persona clave en la investigación cualitativa. *Gaceta de Pedagogía* (35) 74-85. Disponible en: <https://www.revistas.upel.edu.ve>
- Rojas, N y Peña, J. (2022). Imaginarios y constructos sociales del TDAH en el contexto educativo bogotano. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. *Tesis de Grado*. Disponible en: <https://repository.haveriana.edu.co>
- Strauss, A y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia. Colección Contus ISBN 9586556247, 9789586556248.
- Urbina, E y Ovalles, A. (2018). Teoría de las representaciones sociales. Una aproximación al estado del arte en América Latina. *Psicogente* 21 (40),495-544. Disponible en: <https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3088>